

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Implementación de estrategias metodológicas
para la mejora de la lectoescritura en
estudiantes de 4.º de Primaria en La Romana,
República Dominicana (2023-2024)

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5º CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Implementación de estrategias metodológicas para la mejora de la lectoescritura en estudiantes de 4.º de Primaria en La Romana, República Dominicana (2023-2024)

Implementation of methodological strategies for the improvement of reading and writing in 4th grade students primary, La Romana, Dominican Republic, 2023-2024

Vangelys Yancydi Roche-Rijo¹

Sibely Santana²

Resumen

Esta investigación se ha realizado con el propósito de aplicar estrategias metodológicas en busca del desarrollo de las habilidades de lectoescritura, partiendo de una situación problemática en la que la mayoría de los estudiantes ni comprendían ni podían plasmar lo que inferían de lo leído con sus propias palabras. El estudio es de carácter cualitativo, en base al enfoque de investigación-acción. Se realizó en la Escuela Parroquial Calasanz San Pedro, donde la muestra utilizada fue el alumnado de 40. A del nivel primario. Se recogió información aplicando técnicas, como la observación, e instrumentos, como el cuestionario cerrado. Por otro lado, se implementó un plan

Abstract

This research has been carried out with the purpose of applying methodological strategies in search of the development of reading and writing skills, starting from a problematic situation in which most students neither understood nor could capture what they inferred from what they read in their own words. The study is qualitative, based on the action research approach. It was held at the Calasanz San Pedro Parochial School, where the sample used was the students of 4th. A of the primary level. Information was collected by applying techniques, such as observation, and instruments, such as the closed questionnaire. On the other hand, an

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, vangelys.rocheSQ@@isfodosu.edu.do, <https://orcid.org/0009-0009-8044-056X>

² Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, 202110379@issu.edu.do, <https://orcid.org/0009-0009-0987-3653>

de acción, en el que las estrategias implementadas abarcaban métodos tradicionales e interactivos y recursos tecnológicos. Como resultado, los estudiantes mejoraron la capacidad de analizar y comprender textos, la fluidez lectora, la coordinación motora fina y el uso de las reglas caligráficas y gramaticales.

Palabras clave: caligrafía, comprensión, estrategias, fluidez, gramática, lectoescritura, vocabulario.

action plan was implemented, in which the strategies implemented included traditional and interactive methods and technological resources. As a result, students improved their ability to analyze and understand texts, reading fluency, fine motor coordination, and the use of calligraphic and grammatical rules.

Keywords: calligraphy, comprehension, strategies, fluency, grammar, literacy, vocabulary.

1. Introducción

La lectoescritura es una de las competencias fundamentales y transformadoras en el proceso educativo, ya que constituye la base de cualquier actividad académica, profesional y social. La habilidad de leer y escribir correctamente es esencial para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya que no solo facilita la adquisición de conocimientos, sino que también favorece la expresión oral y la participación en el aula (Pisco-Román & Bailón-Panta, 2023). Sin embargo, en el contexto educativo de la Escuela Parroquial Calasanz San Pedro, ubicada en la ciudad de La Romana, se identificó una problemática significativa: deficiencias en la lectoescritura. La mayoría de los estudiantes de 40. A presentaba dificultades tanto en la comprensión lectora como en la velocidad y precisión de la lectura. Además, muchos de ellos no lograban plasmar con claridad lo que inferían de los textos leídos, lo que afectaba directamente su rendimiento académico.

La importancia de abordar esta situación radica en que la lectoescritura es la base de todo el aprendizaje. Su ausencia o deficiencia no solo limita el desempeño académico, sino que puede tener repercusiones a largo plazo en el desarrollo profesional y personal de los estudiantes. Este desafío en la comprensión y producción escrita debe atenderse de manera urgente mediante estrategias pedagógicas específicas que impliquen tanto a educadores como a estudiantes. Es por ello por lo que se lleva a cabo esta investigación, con el objetivo de implementar estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje que mejoren las habilidades de lectoescritura en los estudiantes de 40. A, Distrito 05-03, en La Romana, durante el período 2023-2024.

El propósito de este trabajo es generar cambios y mejoras frente a la problemática identificada, contribuir al fortalecimiento de las competencias lectoescritoras de los estudiantes y ofrecer una base sólida para su éxito académico futuro.

2. Metodología

La investigación se desarrolló con un enfoque de investigación-acción cualitativo, centrado en la comprensión de fenómenos desde la perspectiva de los participantes. Se llevó a cabo con estudiantes del segundo ciclo de Primaria de la Escuela Parroquial Calasanz San Pedro en La Romana, utilizando una muestra de 40 alumnos. Se adoptó el modelo de Kemmis que incluye cuatro fases: planificación, acción, observación y reflexión (Minaya-Freire et al., 2022).

En la fase de planificación, se identifican problemas educativos y se formulan objetivos claros, estableciendo estrategias e indicadores de éxito. La fase de acción implica la implementación de intervenciones en el aula (Sánchez et al., 2020). Durante la fase de observación, se recopilan datos cualitativos y cuantitativos para evaluar los efectos de las acciones. Finalmente, en la fase de reflexión, se analizan los datos para ajustar y mejorar la práctica docente (Sánchez et al., 2020).

Las técnicas de recogida de información incluyeron observación, entrevistas y cuestionarios, utilizando diarios reflexivos, portafolios de evidencias, listas de cotejo, rúbricas, y pruebas orales y escritas.

3. Resultados

Los resultados obtenidos en esta investigación se presentan en la siguiente tabla, la cual refleja el análisis detallado de la técnica de triangulación aplicada entre los investigadores, los estudiantes y la docente. Esta metodología permitió obtener una visión integral del problema de la lectoescritura, considerando las perspectivas de cada grupo involucrado. La triangulación facilitó la validación de los datos, asegurando que las conclusiones fueran precisas y representativas de la realidad educativa de los estudiantes. Los resultados obtenidos muestran las principales deficiencias en la comprensión lectora y las dificultades en la producción escrita, así como las áreas en las que se lograron avances significativos gracias a la implementación de estrategias pedagógicas enfocadas en mejorar estas habilidades. La tabla proporciona una comparación entre los datos recogidos de cada fuente, lo que permite una interpretación más clara y fundamentada de los hallazgos.

Tabla 1
Muestra comparativa de los datos recogidos

Participantes	Unidad de análisis	Opiniones	Coherencia	Discrepancia
Estudiantes		Afirman que, gracias a las acciones de mejora implementadas en clase, han progresado en su forma de leer y escribir.	Se considera que hay coherencia entre lo expuesto por todos los participantes.	
Observadores	Acciones educativas para la mejora de la lectoescritura	Expresan que los estudiantes han mejorado en la lectoescritura.		
Profesores		Consideran que ha sido notable la mejoría de la lectoescritura por medio de las acciones educativas implementadas en clase.		
Técnicas	Lectura en voz alta, lectura compartida, lluvia de ideas.			
Estudiantes		Los alumnos sostienen la opinión de que son capaces de leer más correcta y fluidamente.	Se considera que hay discrepancia entre lo expuesto por todos los participantes.	
Observadores	Reconocimiento de palabras y lectura con velocidad y precisión.	Algunos consideran que hay mejoría, aunque muy poca, mientras que otros que no hay, pero hay más motivación.		
Profesores		Se afirma que ahora los estudiantes son capaces de leer con más rapidez y naturalidad.		
Técnicas	Lectura guiada, individual y en voz alta.			

(Continuación)

Participantes	Unidad de análisis	Opiniones	Coherencia	Discrepancia
Estudiantes		Los alumnos consideran que son capaces de organizar y redactar un texto y seguir las normas de ortografía.		
Observadores	Producción de textos y palabras en una secuencia coherente y secuencial.	Expresan que los alumnos han avanzado en el momento de producir un texto, tomando en cuenta las reglas de ortografía y los márgenes.	Se considera que hay coherencia entre lo expuesto por todos los participantes.	
Profesores		Afirman que los estudiantes han mejorado en la escritura de textos y en el uso de los márgenes y los tamaños de las letras.		
Técnicas	Lectura compartida, discusión guiada, dramatización, lluvia de ideas.			
Estudiantes		Una gran mayoría considera que se ha mejorado en la comprensión de las normas de nuestra lengua.		
Observadores	Aplicación de las reglas gramaticales para organizar las ideas en un texto.	Consideran que los estudiantes han progresado en cuanto a la formación de oraciones, lo que ha permitido que sostengan comunicaciones más efectivas.	Se considera que hay coherencia entre lo expuesto por todos los participantes.	
Profesores		Refieren que el alumnado ha aumentado la capacidad de comprender las reglas del idioma.		
Técnicas	Discusión guiada, lluvia de ideas, dramatización, juego de roles.			
Estudiantes		Los estudiantes expresan que ya son capaces de entender lo que leen y reflexionar sobre el texto leído.		
Observadores	Comprensión y producción de textos	Sostienen que el alumnado ha mostrado importantes avances, como la identificación de ideas principales y explicaciones coherentes sobre lo que leen y observan.	Se considera que hay coherencia entre lo expuesto por todos los participantes.	
Profesores		Contemplan que el estudiantado es capaz de entender y analizar textos, lo que les permite absorber información y obtener conclusiones significativas.		
Técnicas	Discusión guiada, lluvia de ideas, resumen, juego de roles.			

Nota: Elaboración propia de acuerdo a los datos obtenidos

Después de implementadas las actividades, los estudiantes de 4.0 A lograron los siguientes resultados:

- **Mejor capacidad de entender y analizar textos:** se logró por medio de las actividades «Conectando la oración», «Identificando hechos u opiniones» y «Comentando la historia» en las que los estudiantes leyeron y analizaron textos con el objetivo de comprender y comentar sobre los mismos.
- **Correcta pronunciación de las palabras y mejor fluidez lectora:** gracias a las actividades realizadas como «Lectura para todos» y «Subiendo de nivel» en las que los estudiantes leyeron varios textos pronunciando las palabras correctamente y utilizando cronómetros para tomar el tiempo.
- **Uso correcto de las reglas de ortografía:** se logró por medio de las actividades «Conectando la oración», «Explorando comentarios » y «Crea tu propia historia» en las que los estudiantes redactaron textos y demostraron un uso correcto de las normas de ortografía.
- **Mejor coordinación motora fina:** gracias a la implementación de las actividades «Ejercicios de trazado y carrera de laberintos caligráficos» y «Trazando y copiando las letras» en las que los estudiantes trazaron líneas y letras en plantillas impresas para mejorar su coordinación motora fina.
- **Espaciado entre las letras y el uso adecuado de los márgenes en las páginas:** gracias a las actividades «Abiertas o cerradas» y «Reconoce y separa» los alumnos lograron mejorar el espaciado entre las letras y el uso de los márgenes en las páginas en el momento de redactar un texto.

4. Discusión y conclusiones

Luego de la recogida de información, realizada al finalizar la ejecución del plan de acción, se ha podido analizar el efecto de la metodología empleada en la enseñanza de las habilidades de lectoescritura.

- De acuerdo con el primer objetivo, se identificaron las dificultades que incidían en el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de 4.0. A. Las principales son la falta de comprensión lectora, el mal uso de las reglas gramaticales y la falta de coordinación motora fina.
- Para atender al segundo objetivo, se diseñó un plan de actividades basado en la implementación de estrategias metodológicas centradas en la lectoescritura, el cual se llevó a cabo en once semanas, con el fin de abordar la problemática presentada. Se desarrollaron actividades que integraron las variables en las que se enfoca esta investigación.

- Según el tercer objetivo, se determina que, después de haber comparado las informaciones recolectadas al inicio y al final de esta investigación, ha habido mejoras en el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de 40. A. Estos ya son capaces de leer con una mayor fluidez, pueden organizar y redactar un texto oral y escrito y han desarrollado la capacidad de entender y analizar textos.

5. Referencias bibliográficas

- Minaya-Freire, A., Ramón-Aribau, A., & Subirana-Casacuberta, M. (2022). Impacto de una investigación acción participativa en el manejo del dolor de mayores con demencia. *Gerokomos*, 33(3), 161-167. <https://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v33n3/1134-928X-geroko-33-03-161.pdf>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana, Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Dirección General del Currículo. (2022). *Adecuación Curricular Nivel Primario*. <https://r.issu.edu.do/4L>
- Pisco-Román, J., & Bailón-Panta, A. (2023). La lectoescritura como elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Básica Media. *Revista 593 Digital Publisher CEIT*, 8(1-1), 328 -347 <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.1-1.1658>
- Real Academia Española. (2023). Lectoescritura. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado en 21 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/lectoescritura?m=form>
- Real Academia Española. (2023). Léxico. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado en 21 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/l%C3%A9xico>
- Real Academia Española. (2023). Morfosintaxis. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado en 21 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/morfosintaxis>
- Sánchez, I., González, L., & Esmeral, S. (2020). *Metodologías cualitativas en la investigación educativa*. Editorial Unimagdalena. <https://elibro.net/es/ereader/isfodosu/170301?page=135>